

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIV FANLAR FAKULTETI
SIYOSATSHUNOSLIK YO'NALISHI

“GLOBALLASHUV VA BARQAROR TARAQQIYOT” FANIDAN

KURS ISHI

MAVZU: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY MANFAATLARINI
IFODA ETUVCHI RASMIY-HUQUQIY ASOSLAR

Bajardi: Mardanov Sardorbek

Ilmiy rahbar: prof. s.f.d. Kamoliddin Mirzaaxmedov

Toshkent-2025

MUNDARIJA

KIRISH.....	3
I BOB “YANGI O‘ZBEKISTON” TARAQQIYOTIDA MILLIY MANFAATLARNI IFODA ETUVCHI RASMIY-HUQUQIY ASOSLAR VA TAHLILLAR.....	8
1.1 Konstitutsiya – O‘zbekiston Respublikasining milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asos sifatida.....	8
1.2 O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlar kontekstida “O‘zbekiston-2030” strategiyasining pozitsiyasi.....	14
II BOB GLOBAL JARAYONLARDA O‘ZBEKISTON MILLIY MANFAATLARINING O‘RNI VA TA’SIRI.....	20
2.1 O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlar dinamikasida O‘zbekiston Respublikasi islohatlari progressiyasi.....	20
2.2 Global jarayonlarda O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslarning imkoniyatlari va muammolari.....	24
XULOSA.....	29
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.....	31

KIRISH

Mavzuning dolzarbligi va zarurati. Taraqqiyot va rivojlanishga bo‘lgan tendensiyalar uzluksiz va shiddatli tus olmoqda. Global jarayonlarning dinamik harakatlaridagi to‘lqinlar har bir davlat uchun, uning milliy manfaatlarini uchun daxldor xarakterga ega bo‘lib bormoqda. Xususan, jahon taraqqiyoti va texnopozitsiyasi barcha davlatlarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hayotiga ta’siri ortib bormoqda. Bunday jarayonlarda milliy manfaat pozitsiyasi har doimgidan ham ko‘proq bir qator asoslar va dalil-isbotlarni talab qilmoqda. Bu esa keyingi pozitsion jarayonlarda muhimdir. Har bir mustaqil suveren davlatning, boshqaruv shakli, tuzilishi, siyosiy rejimi hamda siyosiy tizimining legal hamda legitim asoslari mavjud bo‘ladi. Bu shaxs manfaati, jamiyat manfaati, davlat manfaati va milliy manfaatlarda to‘la namoyon bo‘ladi. Milliy manfaat masalasi murakkab va dolzarbdir. Bu boradagi muammolar, imkoniyatlar, yutuqlar va kamchiliklar ham mavjud. Global jarayonlar buning yaqqol isbotini ta’minlaydi. Bu masalada O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asarida shunday global vaziyat va unda O‘zbekiston taraqqiyoti zaruriy asoslari keltirib o‘tiladi: “Global jarayonlar va muammolarning paydo bo‘lish tarixi, bugungi xususiyatlari va darajalari, milliy hamda umuminsoniy jihatlari bilan bog‘liq masalalarga e’tibor ortib bormoqda. Bizning mamlakatimiz uchun ham bunday global masalalar va ularning yechimlariga doir muhim vazifalarni ado etish zarurati mavjud, albatta. Bu borada nafaqat global darajada, balki milliy muhitda, ya’ni mamlakatimiz hududida hal etilishi lozim masalalar ham talaygina.¹” Yuqoridagi legal va legitim asoslarni, shu davlatdagi qadriyatlar, me’yorlar, normalar va rasmiy-huquqiy hujjatlar ta’minlashi mumkin. Biroq davlatning ichki va tashqi siyosatida milliy manfaat masalasida bunday legallikni ta’minlash va ushbu rasmiy-huquqiy va siyosiy asoslarni yaratish hamda xalqaro maydonda

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi [Matn]/Sh.M.Mirziyoyev. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 20221. -377 b.

uning legitimligini oshirish va to'g'ri baholay olish muammosi xalqaro konfliktlar va nizoli vaziyatlarda murakkab tus olib bormoqda. Bunga esa, davlatlardagi milliy manfaat masalasidagi o'zaro kelishmovchiliklari hamda bundagi yagona konsensuzning turli ekanligi bilan izohlanadi. Mavzuning dolzarb masalasi bu milliy manfaatlar borasidagi rasmiy-huquqiy asoslarning xalqaro maydondagi pozitsiyasi, ahamiyati va ta'sirini to'g'ri baholashdir. Mavzuning zarurati esa mavjud rasmiy-huquqiy asoslarning ichki izchilligi va yaxlitligini tahliliy ma'lumotlar bilan asoslash hisoblanadi. Bundan tashqari milliy manfaatlarning davlat taraqqiyotida tutgan o'rnida rasmiy-huquqiy asoslarning dominantlik xususiyatlari ham zaruriy omil sifatida kurs ishida ko'rib chiqiladi.

Mavzuning o'rganilganlik masalasi. O'zbekiston Respublikasi milliy manfaatlari masalasida siyosiy fanlar nomzodi Xasanov Ulug'bek Otaboyevich quyidagi ilmiy tadqiqot xulosalarini bergan:

“Milliy manfaat – davlatlar hayotida, ular o'rtasidagi munosabatlarda asosiy o'rin tutadigan murakkab va ko'p qirrali hodisadir. Bugungi dunyoda ro'y berayotgan globallashuv va o'zaro bog'liqlik jarayonlari nafaqat milliy manfaatlarning ahamiyatini kamaytirmaydi, balki dunyodagi geosiyosiy vaziyatdagi jiddiy o'zgarishlari, xalqaro kuchlar muvozanati va ular bilan bog'liq muammolar tufayli ko'p jihatdan oshirib bormoqda. Davlatning milliy xavfsizligini ta'minlash masalasi milliy manfaatning asosiy nuqtasidir. Milliy manfaatlarning chuqur mazmuni xalqning o'ziga xos an'ana va urf-odatlar bilan belgilanadi. Uning butun madaniyati va ular ham ushbu madaniyatning asoslarini saqlashga, ham uni har bir muayyan davrda millat va davlat oldida turgan vazifalar nuqtai nazaridan yanada rivojlantirish va boyitishga qaratilgan. Milliy manfaatlar barqarorligi xalqaro munosabatlarga qaraganda ko'proq ichki siyosiy

va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning barqarorligiga bogliq. Buni O‘zbekiston siyosati ham tasdiqlaydi.²”

Mazkur mavzu doirasida qo‘llanilgan milliy manfaat, tashqi siyosat, milliy manfaatning huquqiy asoslari tushunchalari masalasida O‘zbekistonning bir qator ilm-fan vakillari va ziyolilari ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan.

Milliy manfaatlar masalasida xorijlik mutaxassis Marta Finnemor xalqaro siyosatga “konstruktivistik yondashuv” orqali tizimli tarzda milliy manfaat, tashqi siyosat va xalqaro siyosiy masalalarda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan hisoblandi.³

Shuningdek, xalqaro darajada ko‘pgina davlatlarda O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlari va ularning rasmiy-huquqiy asoslari va bir qator siyosiy jarayonlar AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Rossiya kabi davlatlar tomonidan yuqori baholangan.

Xususan, AQSh prezidenti lavozimida faoliyat ko‘rstagan Bill Klinton milliy manfaatlar va tashqi siyosiy masalalar bo‘yicha, 1994-yil 31 -fevral AQSH Milliy Fanlar akademiyasida “Milliy manfaatlarda fan bo‘yicha forumi” da dunyo davlatlarining milliy manfaatlarini ifodalashda barcha imkoniyatlar va vositalar zaruriy ahamiyatga ega ekanligini, xususan, maruzasida innovatsion ilg‘or texnologiyalar, strategiyalar, maqsadlarni ifoda etuvchi tuzilmalar ya’ni bir qator muassasalar, tashkilotlarlar haqida to‘xtalib o‘tgan.⁴ Bu hammasi emas, mazkur mavzu keng va kattaligi bois, dunyoning deyarli barcha davlatlari vakillari o‘z

² Xasanov.U.O. O‘zbekiston Respublikasining milliy manfaatlari va Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik muammolari: dis.siyosiy fanlar nomzodi:23.00.04 – Xalqaro munosabatlar va jahon taraqqiyotining siyosiy muammolari. <https://www.dissertat.com/content/natsionalnye-interesy-respubliki-uzbekistan-i-problemy-bezopasnosti-v-tsentralnoaziatskom-re>

³ Marta Fennimore. National Interest in International Society. Cornell University Press. 2014. 2 b. <https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801483233/national-interests-in-international-society/#bookTabs=1>

⁴ Bill Clinton. Executive Office of the President, Office of Science and Technology Policy, 1994-Education-31 p. https://books.google.co.uz/books/about/Science_in_the_National_Interest.html?id=2WpQAAAAMAAJ&hl=en&output=html_text&redir_esc=y

davlatlari misolida o‘rganishgan. O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslar mazkur kurs ishining tadqiqot obyekti bo‘lsa, rivojlanish kontekstida borayotganligi bois, uni tadqiq etuvchilar yildan-yilga ortib bormoqda.

Kurs ishi mavzusining obyekti. O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslar mazkur kurs ishining tadqiqot obyekti bo‘lsa, rivojlanish kontekstida borayotganligi bois, uni tadqiq etuvchilar yildan-yilga ortib bormoqda. **Kurs ishi tadqiqotlari** O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslar mazkur kurs ishining tadqiqot obyekti bo‘lsa, rivojlanish kontekstida borayotganligi bois, uni tadqiq etuvchilar yildan-yilga ortib bormoqda. Shu bois ham, kurs ishi tadqiqotlari O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslar mazkur kurs ishining tadqiqot obyekti bo‘lsa, rivojlanish kontekstida borayotganligi bois, uni tadqiq etuvchilar yildan-yilga ortib bormoqda. konstitutsiya, “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi, davlatda amalga oshirilgan islohatlar: qonunlar va qonunchilik tizimi hamda tashqi siyosat va xalqaro munosabatlar masalasini qamrab oladi va o‘rganadi.

Kurs ishining predmeti. Ushbu kurs ishida xalqaro siyosat maydonida O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini ifoda etuvchi hamda rasmiy-huquqiy asosi hisoblangan konstitutsiya, “O‘zbekiston -2030” strategiyasi, bir qator normativ-huquqiy hujjatlar hamda global jarayonlarda O‘zbekiston milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslar mazkur kurs ishining tadqiqot obyekti bo‘lsa, rivojlanish kontekstida borayotganligi bois, uni tadqiq etuvchilar yildan-yilga ortib bormoqda. tadqiqot predmeti sifatida baholanadi.

Kurs ishining maqsadi. “Yangi O‘zbekiston” fenomenining davlat milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslar mazkur kurs ishining tadqiqot obyekti bo‘lsa, rivojlanish kontekstida borayotganligi bois, uni tadqiq etuvchilar yildan-yilga ortib bormoqda. portretini ifodasi bo‘lgan turli rasmiy-huquqiy asoslarni tadqiq etish, uning global jarayonlaridagi xalqaro pozitsiyasini hamda ta’sirining ko‘lamini ochib berish hisoblanadi. Ushbu maqsad O‘zbekiston respublikasi milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslar mazkur kurs ishining tadqiqot obyekti bo‘lsa, rivojlanish kontekstida borayotganligi bois, uni tadqiq etuvchilar yildan-yilga ortib bormoqda. borasidagi nazariy va amaliy jarayonlarni qamrab oladi.

Kurs ishining vazifalari. Ushbu kurs ishi maqsadidan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarining rasmiy-huquqiy asosi bo‘lgan konstitutsiyani tahlil qilish, dolzarbligi, zaruratini baholash;

- “O‘zbekiston-2030” strategiyasining O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarida tutgan pozitsiyasini aniqlash va uning ahamiyatini tahlil qilish;

- O‘zbekiston Respublikasidagi modernizatsion, zamonaviy taraqqiyot bosqichida islohatlardagi dinamik jarayonlar, o‘zgarishlar, kamchiliklar va buning milliy manfaatlariga ta’sirini o‘rganish;

- Global jarayonlar sharoitida O‘zbekiston Respublikasining rasmiy-huquqiy asoslaridan kelib chiqib tanlangan yo‘llar, konfliktlar va nizolar vaqtidagi moslashuvchanlik hamda o‘zgaruvchanlik jarayonlarini tahlil etish.

Yuqoridagi belgilangan vazifalar bir qator ilmiy tadqiqot ishlari va manbalari asosida O‘zbekiston Respublikasi ilm-fan mutaxassislari va xalqaro darajadagi milliy manfaatlar borasida hissa qo‘shgan vakillari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlari asosida yoritib beriladi.

Kurs ishining tarkibiy tuzilishi va mazmuni. Mazkur kurs ishi kirish, ikki bob, to‘rtta paragraf, xulosa hamda foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatidan iborat bo‘lib, kurs ishining umumiy hajmi 37 betni tashkil etadi. Kurs ishida bir qator huquqiy va qonuniy asoslar sharhi, ularning milliy manfaatlardagi roli hamda O‘zbekiston Respublikasining global jarayonlarda tutgan ahamiyati tahliliy tadqiqotlar orqali yoritib beriladi. Shuningdek, “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyotining bosh omillari bo‘lgan asoslar hisoblanmish Konstitutsiya. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, davlatda amalga oshirilgan islohatlar ya’ni qonunlar va qonunchilik tizimi masalalari va ularning global sharoitda egallagan nufuzi va ta’sir ko‘lami, imkoniyatlari, muammolari kurs ishida keltirib o‘tiladi.

I BOB “YANGI O‘ZBEKISTON” TARAQQIYOTIDA MILLIY MANFAATLARINI IFODA ETUVCHI RASMIY - HUQUQIY ASOSLAR VA TAHLILLAR

1.1 Konstitutsiya – O‘zbekiston Respublikasining milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asos sifatida

“Milliy manfaat” juda dolzarb, murakkab zamonaviy tushuncha bo‘lib, hali yetarlicha o‘rganilmagan. Bu har qanday davlatning qonuniy hukumati faoliyatining yakuniy mahsuli bo‘lib, uning vakolatli muassasalari va fuqarolari orqali ham mamlakat chegaralarida, ham undan tashqarida domiy va uzliksiz ravishda amalga oshiriladi. Davlatlar uchun milliy manfaatlar milliy qadriyatlari bilan bog‘liq hukmron, uzluksiz va institutsional usullarni ifodalaydi.⁵

Milliy manfaat masalasi har bir davlat uchun “suv” va “havo” unsurlari singari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Milliy manfaatlarni jahon siyosatida va xalqaro munosabatlarda ifodalay olish, uning moslashuvchan pozitsiyalarini ko‘rsatish, qarama-qarshi vaziyatlarda “tinchlik va taraqqiyot” makrodinamikasida rivojlanish statusida bo‘lish masalaning asl mohiyatini ochadi. Milliy manfaat ifodasini ko‘rsatuvchi bir qator asoslar huquqiy tomonlama rasmiy shaklda normativ-huquqiy hujjatlarda o‘z ifodasini topadi. Konstitutsiya bu huquqiy asosning boshlang‘ich nuqtasi hisoblanadi. Biroq, konstitutsiya insoniyat ibtidosidan to hozirgacha konstitutsiya shaklida bo‘lmagan. Dastlab, konstitutsiyaga o‘xshash shaklda qonunlarni, qat’iy normalarni, qoidalarni va me’yorlarni o‘zida ifoda etgan, unga butun xalq amal qiladigan, hattoki, uning yaratilishi inson omilidan teologik-ilohiy omilga, davlat omiliga, ruhiy-psixologik omilga, tarixiy, sotsiologik, tabiiy huquq omiliga aylantirilgan, undagi elementlar davlatchilik rivojida umumiy manfaatlarni

⁵ Ielana-Gentillia Metea. National Interest, Terminology and Directions of Approach. June 2020 International conference Knowledge-based organization 26(1): 75-79.
https://www.researchgate.net/publication/343551606_National_Interest_Terminology_and_Directions_of_Approach

birlashtirilgan tarzda ifodalangan ko‘rinishda bo‘lib, ular: “ Qadimgi Rimning 12 ustun qonunlari”, “Drakon qonunlari”, “Xamurappi qonunlari”, “Vedalar qonuni” “Avesto”, “Tavrot”, “Kabbala” “Zabur”, “Manu qonunlari”, “Konfutsiy hikmatlari”, “Injil”, “Biblya” kabi ko‘rinishlarda konstitutsiyaga qiyosiy solishtririlganda yaqin bo‘lgan ma’no-mazmunga ega deb topilgan shaklidagi manbalardan iborat bo‘lgan.⁶

Milliy manfaatlar muayyan nazariy, konsepsion, qonuniy asoslariga ega. Nazariya va konsepsiyalarda ko‘p “soft” yumshoq, “hard” qattiq va “smart power” aqliy kuch manbalari va vositalari muhim hisoblanadi. Zero, ular orqali rasmiy-huquqiy asoslar ta’minlanishi mumkin.

Milliy manfaatlarni xalqaro maydonda himoya qilish va uning ahamiyatini oshirishga doir ko‘p konsepsiyalar mavjud. Ya’ni, milliy manfaat masalasida soft power muhim element bo‘lib, neoliberalistlar fikriga ko‘ra, jozibadorlik va nufuzlilikka katta hissa qo‘shadi. Davlatning dunyodagi liderligini ta’minlashda, davlatga kelayotgan xavflarni oldini olishda, chiqarilayotgan qonunlar va siyosiy institutlar faoliyatida muhimdir. Demak, milliy manfaatlarni himoya qilishning noan’anaviy mexanizmlari bu – nafaqat ta’sir (influence), balki “juzibadorlik” (attractive power) hamdir. Bundan natija esa, milliy manfaatlarning soft power resurlari orqali jahon siyosatida qo‘lly olish san’atini kelib chiqadi.⁷

Har bir davlatning milliy manfaatlarini aks etiruvchi rasmiy-huquqiy asoslar mavjud. Bu milliy manfaatlarning rasmiy-huquqiy asosi sifatida dunyo davlatlarida konstitutsiya (biroq, ba’zi davlatlar bundan mustasno, jumladan: Buyuk Britaniya, Kanada, Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Isroil, Liviya va San-Marino davlatlari o‘z konstitutsiyasiga ega emas⁸.), xalqaro normativ-huquqiy

⁶ Muhitdinova F.A. Siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixi. Darslik. -T: TDYI nashriyoti, 2011. – 376 b.

⁷ Sadibaqosev.H.Sh. Xalqaro munosabatlar tizimida milliy manfaatlarni himoya qilish mexanizmlari. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. ISSN: 2181-3477 Jild:03, nashr:01, 2024. 13 b.

⁸ Konstitutsiyasiga ega bo‘lmagan davlatlar * WWW.SAVOL-JAVOB.COM <https://www.savol-javob.com/konstitutsiyasiga-ega-bolmagan-davlatlar/>

hujjatlar, xalqaro shartnomalar, deklaratsiyalar, doktrinalar, konsepsiyalar, paktlar, davlatlarning ichki normativ-huquqiy hujjatlari tan olinadi. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik tizimining normativ-huquqiy hujjatlari joylashuvi tizimiga ko‘ra birinchi pog‘onada konstitutsiya turadi.⁹ O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” asarida “Konstitutsiya va qonun ustuvorligi – huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining eng muhim mezoni” bobida konstitutsiya borasida shunday to‘xtaladi: “Har bir davlat o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘lini tanlar ekan, xalq farovonligini ta’minlashga xizmat qiladigan eng muhim maqsad va vazifalarini o‘zining Konstitutsiyasi – Asosiy qonunida mustahkamlab oladi. Binobarin, o‘z xalqining xohish-irodasi, dili va tilidagi ezgu niyatlarga hamohang Konstitutsiyaga ega bo‘lgan mamlakat o‘zi belgilagan yuksak marralardan hech qachon og‘ishmasdan, doimo oldinga qarab boradi”¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi davlat huquqiy tizimining tayanch poydevoridir. Rivojlangan davlatlarda ham bunday konstitutsiyaga asoslangan tizim mavjud, jamiyat va davlat orasidagi legal ko‘prik vazifasini bajarishi, buning milliy manfaatlar borasidagi asosiy ko‘rinishi demakdir.¹¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida shaxs, jamiyat, va davlatning demokratik tamoyillariga va milliy-ma’naviy meros, qadriyatlariga asoslangan huquq, burch va manfaatlarni to‘laroq aks etganini ifodalaydi.¹² Bugungi kunda globalshuv – sharoitida xalqning o‘ziga xos qiyofasi, milliy qadriyat va an‘analarini asrab qolish, odamlarda yuksak ma’naviyat va didni tarbiyalashda, huquqiy ongini shakllantirishda qonunchilik asosi konstitutsiyaning o‘rni yanada dolzarb

⁹O‘zbekiston Respublikasi 682-sonli Normativ-huquqiy hujjat to‘grisdagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-5378966>

¹⁰ Mirziyoyev.Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild Toshkent – “O‘zbekiston” 2020. 105 b.

¹¹ Poyanov.O, Maqsudova.G. Konstitutsiya – mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik yangilanishlar poydevori. “Uchinchi renessans: ilm-fan va ta’lim taraqqiyoti istiqbollari” 2021. 217 b.

<https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiya-mamlakatimizda-amalga-oshirilayotgan-demokratik-yangilanishlar-poydevori/viewer>

¹²Ahrorova Sh., Suvanov I./Baxtimiz qomusining mohiyati.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: asosiy prinsiplar/Birinchi risola. – Toshkent, “ELNUR PRINT”, 2024. 14 b.

<https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiya-o-zbekiston-milliy-manfaatlarining-qonuniy-asosi>

ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlat taraqqiyoti va xalq farovonligini oshirishda roli katta ahamiyatga ega.¹³ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining muqaddima, birinchi bo‘lim “Asosiy prinsiplar” to‘rtinchi bob “Tashqi siyosat” qismlarida ham milliy manfaatlar masalasi mustahkamlanib qo‘yilgan. Jumladan, konstitutsiyaning muqaddima qismida, “inson huquqi va erkinligi; milliy va umuminsoniy qadriyatlar; demokratiya, erkinlik, tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g‘oyalari; ochiq va adolatli jamiyat; ilmiy, ma’naviy-madaniy meros; tabiiy boyliklar va atrof-muhit; xalqaro huquq; dinlar va konfessiyalararo totuvlik kabi tushunchalar aks etgan bo‘lib, bular milliy manfaatning elementlari hisoblanadi.” 17-moddasida “O‘zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli subyektidir. O‘zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umumetirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanadi.” degan mazmundagi huquqiy qoida va tartib mavjud bo‘lib, bundan tashqari 18-moddada “O‘zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko‘p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tashqi siyosatni amalga oshiradi. O‘zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo‘stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkin.” deb keltirilgan prinsiplar mavjud.¹⁴ Milliy manfaat masalasi hozirgi global jarayonlar va konfliktli vaziyatlarda hamda xalqaro munosabatlardagi nizolarda asosiy nuqta va pozitsiyaga egadir. Tashqi siyosat va milliy xavfsizlik, milliy manfaatlarning oldingi o‘rinlarida bo‘lgan.

¹³ Narzullayev.K.S. Konstitutsiya-O‘zbekiston milliy manfaatlarining qonuniy asosi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. 358-359 b. www.oriens.uz

¹⁴ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – Toshkent; “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023, 3-4, 11-12, b

Konstitutsiya, u bilan bog‘liq jarayonlar milliy manfaatlarga daxldor hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1992-yil 8-dekabr O‘zbekiston Respublikasining Oliy Kengashi (Oliy Majlisi) XII sessiyasida qabul qilinganligi¹⁵ va 2023-yil 1-maydan yangi tahrirdagi konstitutsiyaning kuchga kirishi davlat oldidagi milliy manfaatlarining rasmiy-huquqiy fundamentini mustahkamladi.¹⁶

O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga global jarayonlarning ta’siri ya’ni, inson huquqlari, jamiyat ijtimoiy mexanizmlari, davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimi masalalari, milliy xavfsizlik va tashqi siyosat masalalarida sezilarli darajada o‘zgarishlar va yangilanishlar kuzatilmoqda. Buning imkoniyatlari xalqaro maydonda boshqa davlatlar bilan hamkorlik masalalarida muhim yo‘llarni ochib bermoqda. Biroq bir qator muammolarni ham vujudga keltirish xavfidan yiroqda emas. Ya’ni mavjud milliy manfaatlarini ifoda etuvchi qadriyatlar, an’analar tizimiga standart norma va me’yorlarning kirib kelishi, mafkuraviy-g‘oyaviy tahdidlarning siyosiy sohadagi rolini oshib borishiga olib kelmoqda.¹⁷

Mustaqil taraqqiyot yo‘llarida Konstitutsiyamiz yurtimizda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati, erkin bozor munosabatlari va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni qurish, xalqimiz uchun tinch, obod va farovon hayot barpo etish, O‘zbekistonning xalqaro maydonda munosib o‘rin egallashiga mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.¹⁸

Konsitutsiya nafaqat mustaqillik, balki imkoniyatlar majmui ham hisoblanadi. Qonunlar muayyan qonuniy asosga ega hamda jamiyat va davlat va

¹⁵ O‘zbekiston milliy universiteti “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” kafedrasida jamoasi. O‘zbekistonning eng yangi tarixi: Darslik. Toshkent. 2022. 84 b.

¹⁶ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://constitution.uz/oz>

¹⁷ Ergashev I., Atavullayev M., Xudaynazarov A. Globallashuv va g‘oyaviy-mafkuraviy tahdidlar. O‘quv qo‘llanma. – T: “Universitet”, 2021. 98 b.

¹⁸ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qati’yat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent: “O‘zbekiston” 2017. 103 b.

umumiy jihatdan o‘z talablariga ega bo‘lsagina qabul qilinadi yoki yaratiladi. Lekin, ushbu qonunlar doimo muayyan huquqiy andoza va namunalarga qarab tayyorlanishini ham keltirib o‘tish joiz hisoblanadi. Hozirgi taraqqiyot tendensiyalaridagi g‘oyalar, paradigmalar, fundamental metodlar albatta, o‘zining rasmiy-huquqiy asosidan kelib chiqib yaratiladi. Davlat milliy manfaatlarini ifodalab jahon sahnasida turishi uchun, uning legalligi va undagi legitim jihatlar albatta, muayyan talablar va ahamiyatga molik asoslardan kelib chiqib ta’minlanadi. Konstitutsiya - O‘zbekiston respublikasining rasmiy-huquqiy asosi va kafolati hisoblanib, biron jamiyat, davlat milliy manfaatlarini jahonda faol pozitsion va progression tarzidagi shaklini namoyon etadi.

Konstitutsiya global jarayonlarda qanday rol va vazifalarga ega ekanligi unga kiritilgan qoida va normalarning mazmuni va mohiyatiga uzviy aloqador. Milliy manfaat masalasida ham konstitutsion rasmiy-huquqiy aloqadorlik qonuniy doiralarda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Umumiy olib qaralganda, milliy manfaat masalasida konstitutsiya, strategiyalar, doktrinalar, konsepsiyalar, deklaratsiya, pakt, xalqaro shartnomalar, muhim tashqi siyosiy pozitsiyalarda namoyon bo‘lishi ta’kidlanadi.¹⁹

Yuqorida keltirilgan normativ-huquqiy hujjatlar xalqaro yoki milliy davlat darajasida bo‘lishidan qat’iy nazar muayyan pozitsionlik xususiyatlari bilan asosiy iyerarxik pog‘onalarda dominant vazifalarda doimo o‘z vazifa va funksiyalarini bajaradi. Bu davlat tashqi milliy manfaatlari bo‘lsin yoki ichki siyosiy jarayonlari bo‘lsin muhim elementlarni o‘zida jamlaganligi bois asosiy maqsadlar va vazifalarga yo‘naltiriladi.

¹⁹ Charles A. Beard, G.H.E.Smith. The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy. New York: The Macmillan Company. 1934. 11 p. Published online By Cambridge University Press: 02 September 2013. <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/idea-of-national-interest-an-analytical-study-in-american-foreign-policy-by-charles-a-beard-with-the-collaboration-of-g-h-e-smith-new-york-the-macmillan-company-1934-pp-ix-583/7C60C4BACF267BF4DE483222C53A1C66>

1.2 O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlar kontekstida “O‘zbekiston-2030” strategiyasining pozitsiyasi

Ma’lumki, har bir millat va xalqning asrlar davomida shakllangan orzu niyat intilashlari orasida erkin va farovon hayotga erishishi alohida o‘rin egallaydi. Buning uchun esa xalqning bir tan bir jon bo‘lib butun kuchi, aqli shijoatini birgalikda ulug‘ maqsad sari harakatlantirishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda quyidagi asosiy g‘oyalarga e’tibor berilishi talab qilinadi:

-Birinchidan, barqaror iqtisodiy o‘sish orqali daromadi o‘rtadan yuqori bo‘lgan davlatlar qatoridan o‘rin olish;

-Ikkinchidan aholimiz talablariga va xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan ta’lim, tibbiyot va ijtimoiy tizimini tashkil qilish;

-Uchinchidan, mamlakatimiz aholisi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish;

-To‘rtinchidan, xalqimiz xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish;

Ayni paytda yuqoridagi maqsad va vazifalari hal qilish uchun “O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirishda barcha darajadagi davlat organlari va tashkilotlari ma’sul hisoblanadi.²⁰ Yuqorida qayd etilgan masalalar zamonaviy “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyotidagi muhim imkoniyatlarni, bosqichlarni boshlashida muhim rolga ega.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasining qabul qilinishi mamlakat taraqqiyotidagi muhim bosqich bo‘lib, farovon va adolatli jamiyat qurish istagini ifodalaydi. Bu 2023-yil aprel oyida bo‘lib o‘tgan referendumda umumxalq ovozi berish natijasida yangi tahrirda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi

²⁰ Xudayberdiyev.X. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi mamlakatimiz taraqqiyotining asosi. Maqola. Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti. 2024. <https://tdmau.uz/2024/02/22/ozbekiston-2030-strategiyasi-mamlakatimiz-taraqqiyotining-asosi/>

Konstitutsiyasida belgilab berilgan strategik yo‘nalishlarni yanada rivojlantirish va takomillashtirishni ifodalaydi.²¹

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi bu eng avvalo, O‘zbekistonni 2030 – yilgacha zamonaviy, raqobatbardosh va barqaror iqtisodiyotga ega davlatga aylantirishga qaratilgan strategik rivojlanish rejasidir.²²

Strategiya beshta ustuvor yo‘nalishni qamrab oladi: har bir fuqaroga o‘zining salohiyatini to‘liq amalga oshirish uchun tegishli mos sharoitlar yaratish; barqaror iqtisodiy o‘shish orqali aholi farovonligini ta‘minlash; atrof-muhitni muhofaza qilish va suv resurslarini tejash; xalq manfaati yo‘lidagi davlat boshqaruvini tashkil etish, qonun ustuvorligini va ijodkorligini ta‘minlash; «xavfsiz va tinchliksevar davlat» prinsipiga rioya qilgan izchil siyosat davom ettirilmoqda. Mazkur strategiyani implementatsiya qilish va uning maqsadli ko‘rsatkichlariga yetish respublikamizdagi barcha davlat muassasalari va tashkilotlari uchun ustuvor vazifa deb e‘lon qilindi. «O‘zbekiston — 2030» strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha tashkil etilgan Respublika komissiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qilish vazifasi qo‘yilgan. Komissiya har olti oyda prezidentga hujjat ijrosi haqida hisobot berib bordi. Kelajakda mamlakatning asosiy rivojlanish vazifalarini belgilab beruvchi «O‘zbekiston – 2030» strategiyasi va uni amalga oshirishning chora-tadbirlari loyihalari regulation.gov.uz va 2030.strategy.uz portallarida keng jamoatchilik muhokamasi uchun joylashtirildi.²³

²¹Uzbekov.M.O. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi: Har bir inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun munosib shart-sharoitlarni ta‘minlash. Maqola. Farg‘ona politexnika Instituti. <https://ferpi.uz/event/538>

²²Xoliqov L. M. O‘zbekistonning ijtimoiy davlat sifatidagi maqomini yuksaltirishda “O‘zbekiston-2030” strategiyasining o‘rni. “O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirish yo‘nalishlari va istiqbollari-Yoshlar nigohida Respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to‘plami. 2024. 7 b, https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12817_1_80DA8F507435CF810A4893E9A5793B29F5CD8DD1.pdf

²³Shrinov.A.Q. “O‘zbekiston -2030” strategiyasini amalga oshirish islohatlar tendensiyasi sifatida. “O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirish yo‘nalishlari va istiqbollari-Yoshlar nigohida Respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to‘plami. 2024. 5 b. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12817_1_80DA8F507435CF810A4893E9A5793B29F5CD8DD1.pdf

O‘zbekiston-2030 strategiyasi 2023-yil 11-sentabrda O‘zbekiston Respublikasi prezidentining PF-158 sonli farmoni asosida tasdiqlangan. O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarida davlatning “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi prezident farmonida “Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma‘naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘giniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adaolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta‘minlash maqsadida ushbu “O‘zbekiston-2030” strategiyasi ishlab chiqildi.” degan muhim me‘yorlar keltiriladi.²⁴ “O‘zbekiston-2030” strategiyasi 5 ta ustuvor yo‘nalish, 100 ta maqsad. 400 ta vazifani qamrab olgan bo‘lib²⁵, tashqi siyosat, milliy xavfsizlik va milliy manfaat masalalarida strategiyaning 5-yo‘nalishi “Xavfsizlik va tichliksevar davlat” tamoyiliga asoslangan izchil davom ettirish” deb nomlanadi va bu yo‘nalish 2 ta qismga “Ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish bo‘yicha islohatlar”, 6 ta maqsad, 90-95-maqsadlarni va “Mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa solahiyatini kuchaytirish bo‘yicha islohatlar”, 5ta maqsad 96-100-maqsadlarni²⁶ aks ettiradi. Bu yo‘nalish jami 11 ta maqsadni o‘z ichiga olgan bo‘lib, unda davlatning tashqi siyosat masalasida faoliyati, qo‘shni davlatlar bilan integratsiyasi, diplomatik hamkorliklar, tashqi migratsiya, va milliy xavfsizlik va mudofaa salohiyati, chegaralar, kabi masalalar tadqiq etiladi²⁷ O‘zbekiston respublikasi tashqi siyosat masalasida bir qator imkoniyatlarga erishdi. Jumladan quyidagilar:

²⁴ “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

²⁵ O‘zbekiston-2030 startegaiyasi <https://advice.uz/oz/document/3149>

²⁶ “O‘zbekiston-2030”-xalq strategiyasi onlayn portal. <https://uzbekistan2030.uz/uz-Latn/strategy>

²⁷ O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

O‘zbekiston Respublikasi mamlakatning milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda ochiq, o‘zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosat yuritmoqda. O‘zbekistonning hozirgi tashqi siyosati jahon va mintaqadagi jadal o‘zgarishlar hamda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohatlarni hisobga olgan holda shakllantirilmoqda. Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi dunyoning 142 davlati bilan diplomatik munosabatlarni o‘rnatgan. Bugungi kunda Toshkentda shahrida 46 ta xorijiy davlatlarning elchixonasi, 2 ta bosh konsullik muassasalari, 13 faxriy konsullar 24 ta xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari, 26 ta xorijiy davlatlarning xalqaro hukumatlararo va hukumat tashkilotlari vakolatxonalari, 1ta savdo vakolatxonalari faoliyat yuritmoqda. O‘zbekiston Respublikasi 59ta diplomatik va konsullik vakolatxonalari xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlarda akkreditatsiyadan o‘tgan O‘zbekiston 100 dan ortiq xalqaro tashkilotlarning azosi bo‘lib ko‘p tomonlama hamkorlikning turli tuzilmalari bilan hamkorlik qilmoqda. (2023 yil ma’lumoti.)²⁸ Bundan tashqari qabul qilingan yangi strategiyada oldingi strategiya va dasturlarga qaraganda yangi va takomillashtirilgan modellar, dasturlar, loyihalar, rejalar kiritilgan hisoblanadi.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirishda 2017–2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi hamda 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida bajarilgan ishlarning tahlili, vujudga kelgan muammolar va to‘liq yoki qisman amalga oshirilmagan vazifalarning sabablarini inobatga olish lozim. Bundan tashqari, har bir soha bo‘yicha qabul qilingan manzilli hujjatlar ham chuqur tahlil qilinishi lozim. Misol uchun, so‘nggi to‘rt yil davomida muayyan sohalarni 2030-yilga qadar rivojlantirishga qaratilgan 12 ta dasturiy

²⁸ O‘zbekiston Respublikasi Tashqi siyosati. <https://gov.uz/en/mfa/sections/view/14455>

hujjatlar qabul qilingan²⁹ «O‘zbekiston — 2030» strategiyasida jami 100 ta maqsad, 369 ta chora-tadbir, 190 ta vazifa, 306 ta maqsadli ko‘rsatkich bajarilishi va bu borada 118 ta normativ-huquqiy hujjat ishlab chiqilishi ko‘zda tutilgan.³⁰

“O‘zbekiston-2030” strategiyasi O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha yo‘nalish va maqsadlarning istiqboldagi ko‘rsatkichlarini ifodalaydi. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi dinamikasida siyosiy institut hisoblangan davlat, siyosiy partiyalar, jamoat birlashmalari, siyosiy hokimiyat tuzilmalarining va davlat siyosiy hayotidagi siyosiy jarayonlarning komponentlik o‘rni muhim hisoblanadi. Ushbu siyosiy institutlar va jarayonlar o‘zining taktik xizmatlari orqali strategiyada ko‘rsatilgan maqsad va yo‘nalishlarda tuzilmaviy komponent sifatida pozitsiyalarini ko‘rsatadi.³¹ Har qanday davlat strategiyasini harakatga keltiruvchi mexanizmlar mavjud hisoblanadi. Ana shunday mexanizmlar va davlat boshqaruvi dvigateli bu siyosiy institutlar hisoblanib, zero, ularning amaliy faoliyatisiz ijro va nazorat funksiyalari bajarilmaydi. Natijada esa, strategiyadagi nufuz va ishonchlik darajasi tushib ketishi, bu esa ko‘lami jihatdan milliy manfaatlar darajasidagi keskin vaziyatlarni va sharoitlarni, muammolarni yaratishiga olib borishi mumkindir. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi davlat milliy manfaatlarining hozirdagi taktik va istiqboldagi dinamik progressiyasini ifodalaydigan rasmiy jihatdan huquqiy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy soha asoslaridan kelib chiqib, o‘z milliy manfaat borasidagi rolini namoyon etuvchi O‘zbekiston Respublikasining huquqiy asoslaridan biri va harakatdagi shaklidir.

Zamonaviy globalshuv, urbaniztsiya, investitsiyalar, intellektual resurslar, sayyohlarni jalb qilish uchun hududlar o‘rtasida kuchayib borayotgan raqobat

²⁹ Rasulev A.K. “O‘zbekiston -2030” strategiyasi taraqqiyotimiz uchun qanchalik ahamiyatli. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huziridagi Qonunchilik va huquqiy siyosat institut. 2023.

<https://oz.illp.uz/o%CA%BBzbekiston-2030-strategiyasi-taraqqiyotimiz-uchun-qanchalik-ahamiyatli/>

³⁰ G‘ulomov M. “O‘zbekiston -2030” strategiyasi va inson huquqlari. Maqola Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi. 2024. <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/m11427>

³¹ Mo‘minov B.Y., Mardanov S.Z., “O‘zbekiston-2030” strategiyasi dinamikasida siyosiy institut va jarayonlarning taktik xizmatlari va ahamiyatlari. Maqola. “Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences” 2024. 98 b.

sharoitida strategik rejalashtirish davlatning ijtimoiy-iqtisodiy xarakterdagi muammolarini hal qilishda hukumat va jamiyatning sa'y-harakatlarini birlashtirish mumkin bo'lgan eng munosib vositaga aylandi. Strategik dasturiy hujjatlarni ishlab chiqish va ularni izchil amalga oshirib borish amaliyoti ko'plab mamlakatlarda uzoq vaqt davomida qo'llab kelinmoqda. Strategik hujjatlardan foydalanish turli siyosiy rejimlarda (demokratik va avtoritar) va iqtisodiy tizimlarda (rejali va bozor) uchraydi. 1920-1950-yillarda strategik hujjatlar bilan ishlash birlamchi sanoatlashtirish, urushdan, inqilobdan keyingi modernizatsiya, iqtisodiyotni rivojlantirish va isloh qilish vazifalarini amalga oshirishda joriy etildi. Zamonaviy davlat boshqaruviga strategik dasturiy hujjatlarning joriy etilishi davlat boshqaruvi samaradorligi va sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqotlar strategik hujjatlarni amalga oshirishning davlat institutlari faoliyati samaradorligiga va rivojlanish dasturlarini amalga oshirishga ijobiy ta'sirini ko'rsatib bermoqda.³² Bu esa, nafaqat davlat boshqaruvidagi tarixiy asosdagi rivojlanishda strategiyalarning zaruriy imkoniyatlarini isbotlaydi. Balki, milliy manfaalar borasidagi dolzarb oqibat va sabab masalasini keltirib chiqaradi. "O'zbekiston -2030" strategiysi O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimi va hokimiyatida hamda xalqaro davlatlar bilan mustahkam aloqalarda muhim konstruktiv va texnologik aloqa yo'llarini vujudga keltirishda muhim taktik qadamlar va jarayonlarda o'z statusi va nufuzini namoyish qilib kelayotganini aytish mumkin. Bu davlat, jamiyat hattoki xalqaro munosabatlar tizimidagi muvozanatlarni va natijalarni tadqim etishda zaruriy vosita hisoblanadi.

³² Yusupov.J, Atavullayev.M, Akramov.J, Abdullayev.B. Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo'llanma. Toshkent 2023. 215 b.

II BOB GLOBAL JARAYONLARDA O‘ZBEKISTON MILLIY MANFAATLARINING O‘RNI VA TA’SIRI

2.1 O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlar dinamikasida O‘zbekiston Respublikasi islohatlari progressiyasi

“Qonun – xalqning erkinligini saqlash va
davlatning mustaqilligini ta’minlash
uchun xizmat qiluvchi tamoyildir.”

Mahatma Gandi³³

O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2019-yil 7-dekabr O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27-yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimidagi maruzasida davlatning qonunchilik tizimi haqida quyidagicha to‘xtaladi:

“Qonunlar ijrosini samarali tashkil etish, tizimli muammolarni oldindan ko‘ra bilish, qonun buzilishining salbiy oqibatlariga qarshi kurashish bilan birga bunday holatni barvaqt bartaraf etishga qaratilgan tizimni shakllantirish ayniqsa dolzarbdir. Afsuski, ushbu talablar bizda hali to‘liq bajarilmoqda, deb ayta olmaymiz.”³⁴

So‘nggi yillarda respublikamizda norma ijodkorligi faoliyati sifatini tubdan yaxshilash, amalga oshirilayotgan islohotlarning institutsional-huquqiy bazasini yangilash, eskirgan va o‘z ahamiyatini yo‘qotgan normalarni bekor qilish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, qonunchilikdagi tizimli o‘zgarishlar bilan bog‘liq jadal rivojlanish tartibga solish

³³ Qonun haqida mashhur hikmatlar, statuslar, va iqtiboslar. <https://statuslar.uz/qonun-haqida-statuslar/>

³⁴ Mirziyoyev.Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. “O‘zbekiston” 2020. 107 b.

yukini kamaytirish, tarqoq holda tartibga solinayotgan ijtimoiy munosabatlarni tizimlashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda.³⁵

Hozirgi dunyo taraqqiyoti shunday kechmoqdaki, bugun har qanday davlat xalqaro siyosatda o'z ustuvorligini faqat oshkora ma'rifiy tashqi siyosat orqali saqlab turishi va shunga yarash legitimlikka erishishi mumkin. Xalqaro siyosat maydonida siyosiy jarayon tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatishning birdan-bir yo'li -ma'rifiylik, ya'ni kuch ishlatishni mutloq inkor etgan tashqi siyosiy faoliyat bo'lishi mumkin. Tashqi siyosatni mafkuradan holi etish xavfsizlikni ta'minlashning muhim kafolati bo'lib, uni muayyan mafkuraviy aqidalarga emas, balki xalqaro huquqning barcha tan olgan qoida va mezonlari asosida qurmoq lozim.³⁶ (Izoh: ma'rifiylik tushunchasi normativ-huquqiy hujjatlar yoki rasmiy-huquqiy asoslar ma'nosida qo'lanilgan.)

O'zbekiston Respublikasi qonunlari progressiyasida milliy manfaat va tashqi siyosiy faoliyati hamda xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasi bosh qonuni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, "Tashqi siyosat konsepsiyasi" qonuni, milliy xavfsizlik masalalari va normativ huquqiy-hujjatlardagi qonunchilik tizimida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohatlar masalasi O'zbekiston Respublikasi rasmiy-huquqiy asoslaridagi progression taraqqiyotiga erish yo'lida ekanligi aytish mumkin.

O'zbekiston ko'p yillik rivojlanishi davrida tashqi siyosatiga oid konstitutsion normalarni o'zida aks ettirgan ikki muhim hujjat qabul qilindi.

Birinchi, 1996-yil 26-dekabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining asosiy prinsiplari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi qonuni davlatning ko'p yillar mobaynida xalqaro

³⁵2022-yil 21-iyuldagi Qonunchilik bazasini yanada tizimlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 396-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6124323>

³⁶ Odilqoriyev X.T. Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik. Darslik Toshkent: "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2008. 279 b.

munosabatlarda va tashqi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy faoliyatida muhim rol o‘ynadi³⁷. Biroq mazkur qonun 2012-yilda o‘z kuchini yo‘qotdi.

Ikkinchidan, davlat tashqi siyosatining fundamental prinsiplari va strategik ustuvor yo‘nalishlari, milliy manfaatlari va ularni ilgari surish mexanizmlarini belgilab beruvchi o‘rta va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan qarashlarning yaxlit tizimini o‘zida mujassam qilgan yangi hujjat – “O‘zbekiston Respublikasining Tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasi” 2012-yil 10-sentabrda qabul qilindi.³⁸

O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik tizimi borasida keng ko‘lamli islohatlar va o‘zgartirishlar amalga oshirildi. O‘zbekistonning tashqi siyosati va milliy xavfsizlik hamda milliy manfaatlarini ifoda etuvchi qonunlar jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2023-yil 30-aprelda o‘tkazilgan referendum natijasida Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining qabul qilinishi, tashqi siyosat masalasida “O‘zbekiston Respublikasining 2012-yil 10-sentabrda qabul qilingan O‘RQ-330-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining Tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasiga o‘zgartirish kiritish to‘g‘risida”gi QL-415-sonli O‘zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi haqida³⁹ O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qonunchilik palatasining qarorini ishlab chiqilishi hamda milliy xavfsizlik va milliy manfaatlarining boshqa huquqiy asoslarining yaratilishi buni tasdiqlaydi.

O‘zbekiston tashqi siyosatida yangi o‘zgarishlar asosan, 2017-yildan boshlandi. O‘tkan yetti yil ichida Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida yangicha munosabatlar – o‘zaro integratsiyalshuv jarayonlari shakllandi. Albatta, O‘zbekiston tashqi siyosati asosan, milliy manfaatlar, tinchlik, barqarorlik,

³⁷ Tursunov A.S. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va tashqi siyosat. – T: TDYUI, 2005. 21 b.

³⁸ Biturayev O‘.B. Siyosatshunoslikka kirish (o‘quv qo‘llanma) Toshkent: “barkamol fayz media”, 2017, 286 b.

³⁹ “O‘zbekiston Respublikasining 2012-yil 10-sentabrda qabul qilingan O‘RQ-330-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining Tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasiga o‘zgartirish kiritish to‘g‘risida”gi QL-415-sonli O‘zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi haqida 2018-yil 21-sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy majlisi Qonunchilik palatasi qarori. <https://lex.uz/docs/-5189655>

hamkorlik kabi inson farovon hayotini ta'minlashi uchun zarurat sezadigan qadriyatlar asosida amalga oshirilmoqda⁴⁰

Shuni ham ta'kidlash joizki, davlatlardagi qonunchilik tizimi progressiyasi davlatlarning hamkorlik tizimi, xalqaro tashkilotlarga a'zolik maslalarida hamda raqamli axborot texnologiyalarining rivojlanganligi natijasida keng ko'lamdagi islohatlarni talab etmoqda. Jumladan mazkur masalaga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyev shunday to'xtaladi: "Ilg'or texnologiyalarning faol joriy qilinayotgani va global axborot-kommunikatsiya makoni taraqqiy etayotgani barcha jarayonlarni jadal va tez o'zgartirmoqda, qit'alar, mintaqalar, davlatlar va tashkilotlar darajasidagi hamkorlikning yangi shakllarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bugungi hayotning o'zi eskicha yondashuvlar samarasiz ekanini yaqqol tasdiqlamoqda. Asosiy e'tiborni konstruktiv amaliy hamkorlikka qaratish lozim."⁴¹

"Tashqi siyosat", "xalqaro munosabatlar", "jahon siyosati", "xalqaro maydon", "milliy manfaat", "milliy xavfsizlik" tushunchalari to'rt soha: ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy tarmoqlarda ham muhim ahamiyatga ega. Yuqorida qayd etilgan tushunchalar asosan tashqi omillarga emas, balki ichki omillarga ko'proq aloqador. Xususan, har bir davlat qonunchilik tizimidagi murakkablik va soddalik, qiyin va oson yechim, muammo va yechimga ega javob albatta, huquqiy asoslarga murojaat qiladi. Huquqiy asoslar esa, davlatning hududiy, status va nufuziga ham jiddiy ta'sir kuchiga egadir. O'zbekiston Respublikasining 1991-yildagi qonunchilik tizimi va 2024-yildagi qonunchilik tizimi institutsional hamda funksional jihatdan tahlil qilinganda, o'zaro, farqlar va imkoniyatlar shakllanganligini yoki paydo bo'lganligini keltirish mumkin. Bunda milliy manfaatlarning ham pozitsiyasi inobatga olingan va asos sifatda ko'rilgan.

⁴⁰ Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. – Toshkent: "Sharq", 2024. – 477 b.

⁴¹ Mirziyoyev Sh.M. xalqimiz rozligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Toshkent: "O'zbekiston" 2018. 327 b.

2.2 Global jarayonlarda O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarini ifoda etuvchi rasmiy-huquqiy asoslarning imkoniyatlari va muammolari

Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati har qanday davlat milliy manfaatidagi asosiy siyosiy maydonni yaratadi. Global jarayonlarning uzliksizligi va qamrov doirasining rivojlanib borishi, davlatlarning milliy manfaatlarida imkoniyatlarni va muammo yoki tahdidlarni keltirib chiqaradi. O‘zbekiston Respublikasi 1991-yildan hozirgi kungacha xalqaro maydonda o‘z pozitsiyalarini siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar bo‘yicha sezilarli darajalarda mustahkamlab kelmoqda, asosiy nuqta esa bu davlatning huquqiy asosi bo‘lgan qonunchilik tizimi, normativ-huquqiy hujjatlar hisoblanib, ular davlat taraqqiyotida muhim bosqichlarni va rollarni bajaradi. Jahonda ro‘y berayotgan turli inqirozli nizolar, konfliktlar va qarama-qarshi ziddiyatlar davrida rasmiy-huquqiy asoslarning imkoniyati bu, ushbu vaziyat va doiralarda mamlakat milliy manfaatlarini uchun muvozanatni ta‘minlab beradi. Xalqaro tashkilotlar, turli iqtisodiy yirik tuzilmalar hamda davlatlar bilan yirik aloqalarni ta‘minlashda asosiy mobilizatsion funksiyalarni bajaradi. Davlatning xalqaro maydondagi statusi, nufuzi va legalligining barcha ko‘rinishi mana shu rasmiy huquqiy asoslarning mavjudligi va kuchli o‘ringa ega bo‘lishidadir. Shuning bilan birga bu ko‘proq davlat boshqaruvi masalasiga ham aloqador hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlarida ichki va tashqi xavfsizlikni ta‘minlash, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik, tashqi siyosat haqida to‘xtalganda, O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning xalq bilan muloqatida bo‘lgan nutqida shunday keltiriladi:

“Tashqi siyosatimizning asosiy mazmun-mohiyati – tinchliksevarlik, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, yuzaga keladigan ziddiyat va qarama-qarshiliklarni faqat tinch, siyosiy yo‘l bilan hal etish, barcha xorijiy davlatlar va jahon hamjamiyati bilan amaliy hamkorlik qilishdan iborat. Tashqi siyosatni amalga oshirishda barcha davlatlar, birinchi navbatda, qo‘shni

mamlakatlar bilan do'stona munosabatlar va o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashni o'zimizning birinchi darajali vazifasi deb bilamiz.⁴²”

Yuqorida davlat boshqaruvi masalasi keltirib o'tildi. Bu masala ko'p tomonlama milliy manfaatlardagi markaziy nerv sistemasi singari, boshqaruvchi, tashkil etuvchi, tartibga soluvchi, rejalashtiruvchi, nazorat qiluvchi va yo'naltuvchi funksiyalarga ega hisoblanib, bu global jarayonlar sahnasidagi o'z roli va ahamiyatiga ega hisoblanadi.

Shu o'rinda “Davlat boshqaruvi – davlat hokimiyatini qonuniy asosda tashkil etish usullari majmui bo'lib, insonlarning ijtimoiy hayot faoliyatlariga davlatning amaliy, tashkiliy va tartibga soluvchi ta'siridir.⁴³”

Bu borada O'zbekistonda davlat boshqaruvi tizimidagi amaliy islohatlarni yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan barcha imkoniyatlar mavjudligini qayd etish maqsadga muvofiqdir. Mazkur imkoniyatlardan biri eng avvalo, davlat boshqaruvi nazariyalariga oid tarixiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy ilmiy manbalarning mavjudligidir. Hozirgi kunda davlat boshqaruvi jarayonlarini demokratlashtirishda siyosiy tajribani har tomonlama tadqiq etish, xususan, Sharq va G'arb an'alariga xos davlat boshqaruvining zamonaviy konsepsiyalarini qiyosiy o'rganish asosida samarali boshqaruv modellari hamda strategik rivojlanish dasturlarini amaliyotga tadbiiq etish masalasi har bir davlatning milliy taraqqiyoti uchun zarur bo'lib, u ham amaliy, ham nazariy ahamiyat kasb etmoqda.⁴⁴

XXI asrga kelib, jahon hamjamiyatining rivojlangan davlatlarida demokratik davlatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanishining omili sifatida

⁴² Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni marda va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: “O'zbekiston” 2017. 68 b.

⁴³ Mirzaaxmedov K.M. O'zbekistonda davlat boshqaruvi jarayonlarini demokratlashtirish evolyutsiyasi. Monografiya. – Toshkent: “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2019. 107 b.

⁴⁴ Mizaaxmedov.K.M. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari. Monografiya. Toshkent: “Ma'rifat”, 2023. 8 b.

davlat boshqaruvi tizimiga samarali, ma'muriy mexanizmlarni qo'llash amaliyoti kuchaydi.⁴⁵

Yuqorida keltirilgan masalalarga qo'shimcha tarzda O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.Mirziyoyev tashqi masalalar va xalqaro munosabatlarda O'zbekiston pozitsiyasini "O'zbekiston Respublikasi o'zaro ishonch va manfaatlarni hisobga olish asosida xorijiy davlatlar, eng avvalo, qo'shni davlatlar, shu bilan birga, xalqaro institutlar bilan yaqindan hamkorlik darajasida tashkil etamiz. O'zbekiston o'zini ishonchli sherik sifatida ko'rsatgan ishbilarmonlar bilan hamkorlik munosabatlari albatta davom ettiriladi."⁴⁶

Tahdidlar va muammolar paydo bo'lish sabablari va oqibatlari, "dahldorlik", "aloqadorlik" ya'ni bu defenitsiyalar siyosiy tilda "manfaatlar artikulyatsiyasi" jarayonlari bilan bog'liq hisoblanadi. Aniqroq aytganda, N₁ manfaat, N₂ manfaatning bir qator elementlari va qismlari bilan mos kelmasa va nisbatlarda jiddiy farqlar mavjud bo'lsa paydo bo'ladi. Bu holatda, "manfaatlar agregatsiyasi"dagi konsensuz muhim. Biroq, resurlar taqsimoti, ta'sir darajasi va imkoniyatini ham inobatga olish zarur. Lekin buning ham tanqidiy tomoni tenglik, xalqaro shartnomalar, deklaratsiyalar, paktlar, normativ-huquqiy asoslarning mavjudligi va bundagi konvensial to'siqlar muammolarga javob tarzida amalga oshiriladi. Milliy manfaatlarda xavfsizlik masalasida bu murakkab hisoblanadi. Chunki, muayyan qudrat va kuchga ega davlat, tashkilotning yoki tuzilmaning rasmiy-huquqiy asoslarga amal qilmasdan ham milliy manfaatlarga tahdid solishi, buzishi mumkin. Davlatlarda uchraydigan bunday masalalar, ittifoqlar va kelishuvlar orqali mustahkamlanadi. Lekin, bunday holatlar ham muayyan xalqaro shartnoma, bitim va kelishuvlarga ya'ni rasmiy-huquqiy asoslarga tayanadi. Demak, har qanday davlatning rasmiy-huquqiy asoslari

⁴⁵ O'zbekiston milliy universiteti. "Siyosatshunoslik" kafedra jamoasi. Siyosatshunoslik [Matn]: darslik Toshkent: "Info Capital Books", 2024. 263 b.

⁴⁶ Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik davlatni birgalikda barpo etamiz. Toshkent: "O'zbekiston" 2016. 27 b.

global jarayonlarda ham, ichki siyosiy jarayonlarida ham ma'lum pozitsiyalarga ega hisobladi. Zero, xalqaro maydonda legitimlik masalasi legallik bilan dominant va determinatlik xususiyatlariga ega va bu davlatlar ichki va tashqi siyosatida ham muayyan asosiy pog'onalarni boshlab berishga xizmat qilishi mumkin. Milliy manfaatlarda rasmiy-huquqiy asoslarning roli kattadir.

Demak, konstitutsiya barcha qonunlar uchun andoza va namunaviy xususiyatga ega hisoblansa, "O'zbekiston-2030" strategiyasi davlatning strategik imkoniyatlari rejasi hisoblanadi. Qonunlardagi yoki qonunchilik tizimidagi imkoniyatlar masalasi davlatning rivojlanish va taraqqiyot nuqtasidagi bosqichdir. Davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimida bu masala bir qator siyosiy jarayonlar orqali isbotlanmoqda. Jumladan, 2023-yil 30-aprelda o'tkazilgan referdum. Undagi qonunchilik tizimidagi xalqaro tajribalar va amaliyotlarni qo'llash qobiliyati ya'ni yangi tahrirdagi Konstitusiyaga kiritilgan zgarishlar bu davlatchilik rivojidadagi imkoniyat hisoblanadi. 2024-yil 24-oktabrda o'tkazilgan Parlament saylovlarida ilk bora "aralash saylov" tizimini davlat boshqaruvida qo'llash va undan kelib chiqadigan natijalarning asoslari va yutuqlari ham global milliy manfaatlar sahnasida yangi pog'onalarni ochib bermoqda. Ya'n, strategiyalar ishlab chiqish masalasi O'zbekiston Respublikasi davlat bosharuvida 2017-yildan boshlab katta natijalarga erishdi. Uni aytadigan bo'lsak, strategi rejaliashtirish imkoniyatining rivojlantirilganligi – bu davlatning milliy manfaatlarida maqsadlarni tanlash va ularga erishish uchun nima qilish kerakligi borasidagi texnologiyalarning ishlab chiqilishi. Bu sohada ham bir necha tadqiqot ishlari olib borilgan. Chet ellik olim Peter Drakerning "Menejment" asarida strategik rejalshtirish "Bugungi kunda orzu qilingan kelajakni yaratadigan qarorlar qabul qilishdir⁴⁷" deb ta'rif bergan. Imkoniyatlar ko'laminig tashkiliy bazalari uzliksizligi mavjud tahdidlar va muammolarni kamaytirishga yordam beradi hamda vosita sifatida xizmat qiladi.

⁴⁷ Peter F. Drucker, Management, 1973p. 121.

Xalqaro munosabatlarning asosiy tushunchasi bo‘lgan milliy manfaatlar o‘z ichiga davlatning siyosiy manfaatlari, xavfsizlik manfaatlari, iqtisodiy manfaatlari, madaniy manfaatlari va boshqa manfaatlarni qamrab oladi. Davlat suvereniteti negizida davlatning siyosiy manfaatlari milliy manfaatlarning asosiy qismini o‘zida mujassam etadi, milliy xavfsizlik va milliy manfaatlarning eng asosiy hisoblanadi. Milliy manfaatlar konsepsiyasi insonning milliy manfaatlar tarkibi, uning ahamiyati maqsadi, qadriyatlari va ushbu qadriyatlarni ro‘yobga chiqarish yo‘llari haqidagi fundamental tasavvurlarini aks ettiradi. Strategik taffakkurning achralmas qismi sifatida milliy manfaatlar konsepsiyalari ishlab chiqilgandan so‘ng, milliy strategiyalar ishlab chiqilishni boshladi. Kognitiv nuqtai nazardan milliy manfaat subyektning taffakkur tarzi madaniy aloqalar, qadriyatlar, an’analar, mafkuralarga chuqur ta’sir qiladi.⁴⁸

⁴⁸ Zongyu Liu. The Concept of national Interests. China’s Diplomacy. 2014. 121 p.
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9781938134395_0003?srsId=AfmBOocIDQHqPBHe7V_3MOqo3Ef5wsigkMOBaKIHP7GvASDmlpTBJ7k

XULOSA

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida global jarayonlarning murakkablashuvi va ko‘p qirrali segmentatsiyasi barcha sohalarda muayyan o‘zgarishlar va modernizatsion jarayonlar, standartlashuv va turli xil xususiyatlarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Xalqaro maydondagi bir qator kuchlar o‘z statusi va nufuzini yanada ortirish maqsadida ko‘plab davlatlarning milliy manfaatlariga tahdid sola boshlagan bir vaqtda, O‘zbekiston Respublikasining milliy manfaatlari bunday tahdid va xavflarga qanday javob qaytarishi va ularga nisbatan ta’siri masalalarida davlatning milliy manfaatlarini mustahkamlagan rasmiy-huquqiy asoslarining bu jarayonlarda qanday pozitsiyaga ega ekanligi muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Zamonaviy taraqqiyot va rivojlanish yo‘lini tanlagan davlatlar bilan har tomonlama hamkorlik, dunyoda ro‘y berayotgan tabiiy va texnogen omillarga boshqa davlatlar, tashkilotlar bilan birgalikda chora ko‘rish, konfliktlar, urushlarda harbiy bloklar va ittifoqlar masalasidagi tanlovlarda tichlik pozitsiyasi, mamlakatimizning to‘la-to‘kis taraqqiyot yo‘lidan borayotganidan dalolat hisoblanadi. Milliy manfaat masalasi - bu davlatning istiqboldagi va amaldagi strategiyalari, taktikalari, davlat dasturlari normativ huquqiy-hujjatlarida aks etgan maxsus prinsiplar, normalar, me’yorlar majmuidir. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, bir qator normativ huquqiy-hujjatlari “Tashqi siyosat konsepsiyasi to‘g‘risida”, “Milliy xavfsizlik to‘g‘risida”gi qonunlarda “Milliy manfaat” tushunchasiga qaratilgan bir qator normalar, me’yorlar, yo‘nalishlar, taktikalar, maqsadlar va qoidalar keltirilgandir. Jahon siyosatida ro‘y berayotgan voqealar va jarayonlarda milliy manfaatlarni saqlab qolish va uning istiqboldagi ko‘p bosqichli rejalarini, taktikalarini, strategiyalarini hamda dasturlarini rivojlantirish masalasi davlat taraqqiyotining ko‘p yillik imkoniyatlarini, sharoitlarini talab qiladi. Jumladan, “O‘zbekiston-2030” strategiyasining taktik

vazifalari, maqsadlari va bu maqsadlarida siyosiy institutlarning harakati va tutgan pozitsiyasi hamda roli muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida davlatning ham ichki, ham tashqi munosabatlardagi oldingi qabul qilingan dasturlaridan farqli ravishda, xalqaro va ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib uyg‘unlashgan va davlat boshqaruvi hokimiyatlaridagi asosiy ko‘rsatkichlarning genezisi fuqaroning bu jarayonlarda ishtiroki va bog‘liqligi bilan ifodalanadigan, jahon siyosatida isbotlangan tajribalardagi kuchli fuqarolik jamiyati va davlat status-kvosi, uning samarali va sifatli bo‘lishi amalda “fuqaro+davlat”, “jamiyat+davlat” legitim munosabati hamda O‘zbekistonning yangi rivojlanish strategiyasida inson qadri va jamiyat farovonligi va xalq xizmatini samarali va adolatli tashkil etish g‘oyasi bilan bog‘langan holda ifodalanganligi strategiyaning ishonch impulsini oshirishga xizmat qiladi.⁴⁹

O‘zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo davlatlari ichida, Birlashgan Millatlar tashkiloti ichida, Xalqaro davlatlar va tashkilotlar orasidagi nufuzi va tutgan roli ko‘proq rasmiy-huquqiy asoslarni talab etmoqda. Bu bilan mamlakat milliy manfaatlari va davlat tashqi siyosiy masalalarida konfliktlardan uzoqda bo‘lish, hamkorlik va integratsion aloqa kanallariga ega bo‘lish va eng muhim “Yangi O‘zbekiston” fenomenidagidek davlatni barpo etish kabi modernizatsion va zamonaviy bosqichga ko‘tarilish va “Uchinchi renessans” to‘lqining markazi bo‘lish kabi sharafli va g‘oyatda qadrlil mas’uliyatga erishish imkoniyati hozirgi O‘zbekiston Respublikasi milliy manfaatlaridagi asosiy ko‘rsatkichlarni belgilaydi. Biroq, bir qator masalalardagi muammolar va jarayonlarning ham mavjudligini inobatga olish, ularning risklari, mavjud tahdidlarga raqobatdosh ta’sir nuqtalariga ega bo‘lish zarurdir.

⁴⁹ Mardanov.S.Z. “O‘zbekiston-2030” strategiyasida xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish g‘oyasining aks etishi. Maqola. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 34-son. 2024. 23 b.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

I.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari:

1)Mirziyoyev.Sh.M. Yangi O‘zbekistn strategiyasi [Matn]/Sh.M.Mirziyoyev. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. -377 b.

2) Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qati’yat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent: “O‘zbekiston” 2017. 103 b.

3)Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild Toshkent – “O‘zbekiston” 2020. 105, 107 b.

4) Mirziyoyev Sh.M. xalqimiz rozligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Toshkent: “O‘zbekiston” 2018. 327 b.

5) Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni marda va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: “O‘zbekiston” 2017. 68 b.

6) Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik davlatni birgalikda barpo etamiz. Toshkent: “O‘zbekiston” 2016. 27 b.

II.O‘zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari:

1)O‘zbekiston Respublikasi 682-sonli Normativ-huquqiy hujjat to‘grisidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-5378966>

2)O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – Toshkent; “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023, 3-4, 11-12, b

3)“O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

4)2022-yil 21-iyuldagi Qonunchilik bazasini yanada tizimlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 396-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6124323>

5)“O‘zbekiston Respublikasining 2012-yil 10-sentabrda qabul qilingan O‘RQ-330-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining Tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasiga o‘zgartish kiritish to‘g‘risida”gi QL-415-sonli O‘zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi haqida 2018-yil 21-sentabrdagi O‘zbekiston respublikasi Oliy majlisi Qonunchilik palatasi qarori. <https://lex.uz/docs/-5189655>

III. Ilmiy adabiyotlar: darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiyalar, maqolalar:

1) Muhitdinova F.A. Siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixi. Darslik. -T: TDYI nashriyoti, 2011. – 376 b.

2)O‘zbekiston milliy universiteti “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” kafedrasi jamoasi. O‘zbekistonning eng yangi tarixi: Darslik. Toshkent. 2022. 84 b.

3)Ergashev I., Atavullayev M., Xudaynazarov A. Globallashuv va g‘oyaviy-mafkuraviy tahdidlar. O‘quv qo‘llanma. – T: “Universitet”, 2021. 98 b.

Sadibaqosev.H.Sh. Xalqaro munosabatlar tizimida milliy manfaatlarni himoya qilish mexanizmlari. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. ISSN: 2181-3477 Jild:03, nashr:01, 2024. 13 b.

4)Qirg‘izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. – Toshkent: “Sharq”, 2024. – 477 b.

5) Odilqoriyev X.T. Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik. Darslik Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2008. 279 b.

6) Tursunov A.S. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va tashqi siyosat. – T: TDYUI, 2005. 21 b.

7) Biturayev O‘.B. Siyosatshunoslikka kirish (o‘quv qo‘llanma) Toshkent: “barkamol fayz media”, 2017, 286 b.

8) Mardanov.S.Z. “O‘zbekiston-2030” strategiyasida xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish g‘oyasining aks etishi. Maqola. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 34-son. 2024. 23 b.

9) Mo‘minov B.Y., Mardanov S.Z., “O‘zbekiston-2030” strategiyasi dinamikasida siyosiy institut va jarayonlarning taktik xizmatlari va ahamiyatlari. Maqola. “Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences” 2024. 98 b.

10) Mizaaxmedov.K.M. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari. Monografiya. Toshkent: “Ma’rifat”, 2023. 8 b.

11) Mirzaaxmedov K.M. O‘zbekistonda davlat boshqaruvi jarayonlarini demokratlashtirish evolyutsiyasi. Monografiya. – Toshkent: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2019. 107 b.

12) O‘zbekiston milliy universiteti. “Siyosatshunoslik” kafedrasida jamoasi. Siyosatshunoslik [Matn]: darslik Toshkent: “Info Capital Books”, 2024. 263 b.

13) Yusupov.J, Atavullayev.M, Akramov.J, Abdullayev.B. Amaliy siyosatshunoslik: uslubiy qo‘llanma. Toshkent 2023. 215 b.

IV. Xorijiy ilmiy adabiyotlar va manbalar:

1) Marta Fennimore. National Interest in International Society. Cornell University Press. 2014. 2 b.
<https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801483233/national-interests-in-international-society/#bookTabs=1>

2) Bill Clinton. Executive Office of the President, Office of Science and Technology Policy, 1994-Education-31 p.
https://books.google.co.uz/books/about/Science_in_the_National_Interest.html?id=2WpQAAAAMAAJ&hl=en&output=html_text&redir_esc=y

3) Ielana-Gentillia Metea. National Interest, Terminology and Directions of Approach. June 2020 International conference Knowledge-based organization 26(1):75-79.

https://www.researchgate.net/publication/343551606_National_Interest_Terminology_and_Directions_of_Approach

4) Charles A. Beard, G.H.E.Smith. The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy. New York: The Macmillan Company. 1934. 11 p. Published online By Cambridge University Press: 02 September 2013. <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/idea-of-national-interest-an-analytical-study-in-american-foreign-policy-by-charles-a-beard-with-the-collaboration-of-g-h-e-smith-new-york-the-macmillan-company-1934-pp-ix-583/7C60C4BACF267BF4DE483222C53A1C66>

5) Peter F. Drucker, Management, 1973p. 121.

6) Zongyu Liu. The Concept of national Interests. China's Diplomacy. 2014. 121 p.
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9781938134395_0003?srsltid=AfmBOooclDQHqPBHe7V_3MOqo3Ef5wsigkMObaKlHP7GvASDmlpTBJ7k

V.Internet materiallari:

1)Xasanov.U.O. O‘zbekiston Respublikasining milliy manfaatlari va Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik muammolari: dis.siyosiy fanlar nomzodi:23.00.04 – Xalqaro munosabatlar va jahon taraqqiyotining siyosiy

muammolari. <https://www.dissercat.com/content/natsionalnye-interesy-respubliki-uzbekistan-i-problemy-bezopasnosti-v-tsentralnoaziatskom-re>

2)Konstitutsiyasiga ega bo‘lmagan davlatlar * WWW.SAVOL-JAVOB.COM <https://www.savol-javob.com/konstitutsiyasiga-ega-bolmagan-davlatlar/>

3)Poyanov.O, Maqsudova.G. Konstitutsiya – mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik yangilanishlar poydevori. “Uchinchi renessans: ilmfan va ta’lim taraqqiyoti istiqbollari” 2021. 217 b. <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiya-mamlakatimizda-amalga-oshirilayotgan-demokratik-yangilanishlar-poydevori/viewer>

4)Ahrorova Sh., Suvanov I./Baxtimiz qomusining mohiyati.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: asosiy prinsiplar/Birinchi risola. – Toshkent, “ELNUR PRINT”, 2024. 14 b. <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsiya-ozbekiston-milliy-manfaatlarining-qonuniy-asosi>

5)Narzullayev.K.S. Konstitutsiya-O‘zbekiston milliy manfaatlarining qonuniy asosi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. 358-359 b. www.oriens.uz

6)O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://constitution.uz/oz>

7)Xudayberdiyev.X. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi mamlakatimiz taraqqiyotining asosi. Maqola. Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti. 2024. <https://tdmau.uz/2024/02/22/ozbekiston-2030-strategiyasi-mamlakatimiz-taraqqiyotining-asosi/>

8)Uzbekov.M.O. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi: Har bir inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun munosib shart-sharoitlarni ta’minlash. Maqola. Farg‘ona politexnika Instituti. <https://ferpi.uz/event/538>

9)Xoliqov L. M. O‘zbekistonning ijtimoiy davlat sifatidagi maqomini yuksaltirishda “O‘zbekiston-2030” strategiyasining o‘rni. “O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirish yo‘nalishlari va istiqbollari-Yoshlar nigohida Respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to‘plami. 2024. 7 b, https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12817_1_80DA8F507435CF810A4893E9A5793B29F5CD8DD1.pdf

10)Shrinov.A.Q. “O‘zbekiston -2030” strategiyasini amalga oshirish islohatlar tendensiyasi sifatida. “O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirish yo‘nalishlari va istiqbollari-Yoshlar nigohida Respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to‘plami. 2024. 5 b. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12817_1_80DA8F507435CF810A4893E9A5793B29F5CD8DD1.pdf

11)O‘zbekiston-2030 startegaiyasi <https://advice.uz/oz/document/3149>

12)“O‘zbekiston-2030”-xalq strategiyasi onlayn portal. <https://uzbekistan2030.uz/uz-Latn/strategy>

13)O‘zbekiston Respublikasi Tashqi siyosati. <https://gov.uz/en/mfa/sections/view/14455>

14)Rasulev A.K. “O‘zbekiston -2030” strategiyasi taraqqiyotimiz uchun qanchalik ahamiyatli. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huziridagi Qonunchilik va huquqiy siyosat instituti. 2023. <https://oz.illp.uz/o%CA%BBzbekiston-2030-strategiyasi-taraqqiyotimiz-uchun-qanchalik-ahamiyatli/>

15)G‘ulomov M. “O‘zbekiston -2030” strategiyasi va inson huquqlari. Maqola Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi. 2024. <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/m11427>

16) Qonun haqida mashhur hikmatlar, statuslar, va iqtiboslar.
<https://statuslar.uz/qonun-haqida-statuslar/>